

БЕЛНИНГ ПАСТКИ ҚИСМИДА ОҒРИҚ СИНДРОМИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ БЎЙИЧА КЛИНИК КЎРСАТМАЛАР

Саъдуллоева Қундуз Абдулло қизи

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827536>

Белнинг пастки қисмидаги оғриқнинг асосий сабабларидан бири вертеброген касалликлардир. Улардан энг кенг тарқалгани-бу мушак-скелет тизими ва бириктирувчи тўқима касалликлари гуруҳи бўлган дорсопатиялар, уларнинг етакчи симптом комплекси тана ва мучалардаги оғриқ висцерал бўлмаган этиологиялидир.

ЖССТ статистикасига кўра, 50-60 ёшга келиб, аҳолининг 80% умуртқа поғонаси остеохондрозининг у ёки бу даражада намоён бўлиши -умуртқалараро дискда дегенератив ва дистрофик ўзгаришлар ва кўшни умуртқалар ва атрофдаги тўқималарнинг шаклланиши кузатилади. Аммо шифокорга ташриф буюришнинг асосий ёши энг меҳнатга лаёқатли ёшга тўғри келади-30 ёшдан 50 ёшгача.

Касалликнинг бошида беморлар, қоида тариқасида, фақат бел умуртқасидаги оғриқлардан шикоят қиладилар. Радикуляр ва vertebral синдромлар бир неча йил давомида дорсопатия билан оғриган одамларда пайдо бўлади.

Бел оғриғи - люмбаго (ўтқир оғриқ) ёки лумбалгия (ўткиности ёки сурункали оғриқ) - аста-секин ўсиб боради, ҳаракат, оғирликни кўтариш ва ҳаракатлантириш, мушакларнинг ҳаддан ташқари кучланиши, йўтал ёки аксириш билан ортади. Ётган ҳолатда оғриқ йўқолади. Бел соҳасида ҳаракат ҳажми чекланган, паравертебрал мушаклар рефлексли таранглашган.

Радиография-люмбосакрал умуртқа поғонасининг шикастланиши учун универсал диагностика усули. Ушбу тадқиқотни неврологик нуқсонлар кузатилмаган беморларга тавсия қиламиз. Бундай ўзгаришларни рентгенографияда аниқлаш мумкин, умуртқалараро диск баландлигини қандай камайтириш мумкин, кўшни умуртқалар танасининг тегишли пластинкаларида дегенератив-дистрофик ўзгаришлар, кўшни умуртқалар танасининг силжиши ва ҳоказо. Бироқ, кўпинча 20 ёшдан 30-35 ёшгача бўлган одамларда бел оғриғи билан рентгенограммада ҳеч қандай ўзгаришлар аниқланмайди.

Агар беморда рефлексларнинг пасайиши ёки йўқолиши, мушакларнинг гипо - ёки атрофияси, узоқ муддатли доимий ҳиссий бузилишлар, шунингдек, бир неча даволаш курсларидан кейин доимий яхшиланиш бўлмаса, томографик текширув (КТ ёки МРИ) ўтказиш тавсия этилади. Афсуски, текширув натижасида аниқланган дегенератив-дистрофик ўзгаришлар ҳар доим ҳам касалликнинг клиник кўриниши билан боғлиқ эмас ва кўпинча бел оғриғидан шикоят қилмайдиган беморларда аниқланади. Бошқа томондан, асимптоматик умуртқалараро диск чурралари беморларнинг 20-30 фоизда учрайди [2].

References:

1. Герасимова М.М., Базанов Г.А. Пояснично-крестцовые радикулопатии (этиология, патогенез, клиника, профилактика и лечение). Москва-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2003. 152 с.

2. Путилина М.В., Гайкин А.В., Казакова Т.В. Дорсопатия поясничного отдела. Методическое пособие для врачей. М., 2007. С. 32.
3. Манвелов Л.С., Тюрников В.М. Поясничные боли (этиология, клиника, диагностика и лечение) // Русский медицинский журнал. Неврология, психиатрия. 2009. Т. 17. № 20. С. 1290–1294.
4. Сурская Е.В. Современные аспекты лечения дорсопатии // Русский медицинский журнал. 2009. Т. 17. № 20. С. 1312.
5. Гутянский О.Г. Применение препаратов Амелотекс и Комплигам В в поликлинической практике у больных с болевым синдромом в области спины // Русский медицинский журнал. 2010. Т. 18. № 8 (372).
6. Ковалева И.Н., Кантур Т.А., Воробьева Г.А., Голованова Н.И., Клебанова В.Е. Оценка эффективности консервативного лечения межпозвонковых грыж. Медицинский центр восстановительного лечения «Физиотерапия и неврология», г. Владивосток.
7. Попелянский Я.Ю., Веселовский В.П., Попелянский А.Я., Хабиров Ф.А., Хабриев Р.У. Пояснично-крестцовые заболевания нервной системы. Казань, 1983. С. 35.

